

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO DESEMPENHO DO TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS EM PACIENTES PÓS COVID-19

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6759702

Autores:

Sarah Zorzin Sartori

Luciana Kawakami Jamami

Kamilla Tays Marrara Marmorato

RESUMO

Introdução: Um grande desafio global à saúde pública ocorreu devido a pandemia pelo COVID-19, o qual estava relacionado principalmente a prejuízos físicos e psicológicos, perdas funcionais e comprometimentos sistêmicos, enfocando a necessidade de reabilitação. Uma das ferramentas utilizada na fisioterapia para avaliar o comprometimento pulmonar é Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6). **Objetivo:** Avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica com relação desempenho no TC6 em pacientes pós COVID-19 a nível ambulatorial. **Métodos:** Foram analisados 10 prontuários (3 mulheres e 7 homens), de pacientes pós COVID-19, que realizaram um programa de fisioterapia presencial, duas vezes por semana em dias intercalados, com sessões com duração de uma hora, durante cinco semanas, totalizando 10 sessões. Foi comparado a os valores de distância percorrida (DP) obtida e prevista e nas situações pré e pós-intervenção fisioterapêutica, sendo aplicado o Teste não paramétrico de Mann-Whitney, considerando significativo $p < 0,05$. **Resultados:** Pode-se observar que os valores da DP pré intervenção e pós-intervenção estavam significativamente inferiores aos valores previstos. Obteve-se aumento significativo na DP pós-intervenção fisioterapêutica em pacientes pós COVID -19. Além disso, a Spo2 teve um aumento significativo em repouso e na recuperação. **Conclusões:** Foi observada a eficácia da intervenção fisioterapêutica, com um aumento significativo no desempenho no TC6 pós-intervenção fisioterapêutica em pacientes pós COVID-19, demonstrando um aumento na capacidade funcional tendo um impacto positivo na melhora da oxigenação principalmente em repouso e na

recuperação, sugere-se a utilização do TC6 na prática clínica fisioterapêutica ambulatorial em indivíduos pós COVID-19.

Palavras-chave: COVID-19; Teste de caminhada; Intervenção fisioterapêutica.

1. INTRODUÇÃO

O surgimento do novo coronavírus (COVID-19), gerou a atual pandemia, a fim de retardar a sua disseminação, de forma a evitar um colapso dos sistemas de saúde (NOGUEIRA et al., 2020; RAHMATI-AHMADABAD; HOSSEINI, 2020).

A doença surgiu por um experimento laboratorial, sendo testado nos pacientes hospitalizados em Wuhan na China, onde o fluido broncoalveolar continha um vírus cujo genoma mostrou uma relação filogenética com coronavírus causadores da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), tendo o primeiro caso diagnosticado em dezembro de 2019 (ZHU *et al.*, 2020). Desde então, nota-se dia após dia um avanço da doença que acomete o mundo inteiro, devido a sua rápida e intensa proliferação.

Uma das estratégias utilizadas para seu enfrentamento consiste no isolamento e distanciamento social, a quarentena como qualificada, o uso de máscaras faciais, álcool gel e luvas atuam também diretamente na contribuição da diminuição da disseminação do vírus. Para atenuar a proliferação a organização de saúde recomenda a intensa higiene das mãos e das vias respiratórias (OLIVEIRA, 2020).

O vírus ocasiona uma doença nova e com pouca literatura, porém estudos já estabelecem alguns sintomas para reconhecimento e qualificação. Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço, tosse seca, alguns podem apresentar dores corporais, congestão nasal, dor de cabeça, diarreia entre outros sintomas semelhantes de uma gripe (XAVIER, 2020).

É fundamental a participação do sistema imunológico frente ao vírus, já que uma boa imunidade é a principal função, defesa do corpo contra agentes infecciosos (BRANDÃO et al.; 2020). Essa função é mediada por reações iniciais da imunidade inata e tardias da imunidade adaptativa, que são determinantes no combate às infecções virais. Na COVID-19, uma resposta inflamatória eficiente e equilibrada permite uma evolução autolimitada e benigna da doença. A forma grave ocorre numa parcela de pacientes que apresenta uma resposta imune exacerbada ao SARS-CoV-2 (PANDA; COLONNA, 2019).

As fases da COVID-19 são três, e parecem estar relacionadas à intensidade da resposta imune. Quando existe resposta inflamatória adequada, os pacientes não progridem da fase 1, sendo considerada leve e muitas vezes assintomática, ocorrendo resolução da infecção. À medida que existe uma resposta imune exacerbada, a doença vai evoluindo para as fases 2 e 3. A segunda fase é considerada moderada, podendo acometer os pulmões, e, dependendo da intensidade, o

tratamento pode ser feito em casa com medicação ou no próprio hospital com métodos mais específicos. Já a terceira fase é considerada grave, onde o sistema imunológico do paciente não consegue se defender do patógeno, gerando uma inflamação generalizada, podendo levar a falência múltipla de órgãos e parada cardiorrespiratória (ZHOU, 2020). Muitos pacientes que tiveram o agravamento da doença relatam que após contágio com o vírus da COVID-19 apresentaram sequelas como cansaço incessante, falta de ar fadiga, dores musculares, depressão, ansiedade, dificuldades de linguagem, raciocínio e memória, palpitações e dores no peito. Assim, é indubitável que a atuação fisioterapêutica é de extrema importante em todas as fases, seja na intervenção durante a doença e após, no processo de tratamento e recuperação (JIMÉNEZ-PAVÓN *et al*, 2020).

Os fisioterapeutas fazem parte do grupo multidisciplinar de profissionais da saúde, onde estão na linha de frente ao combate do COVID-19 (SILVA *et al.*, 2020). A atuação de tal profissional vai desde intervenção hospitalar, ambulatorial e domiciliar, com intuito de prevenção, recuperação e promoção da saúde. Além do grande e fundamental papel que o fisioterapeuta exerce em unidades de terapia intensiva, a profissão vem sendo muito requisitada na reabilitação pulmonar, muscular e neurológica em pacientes que apresentaram sequela pós COVID-19 (THOMAS, 2020).

Uma das ferramentas utilizada na fisioterapia para avaliar o comprometimento pulmonar é Teste de Caminhada de seis minutos (TC6). Esse é usado para avaliar a resposta de um indivíduo ao exercício, propiciando uma análise global dos sistemas respiratório, cardíaco e metabólico (LI, 2005). A principal vantagem do TC6 consiste em sua simplicidade, já que não exige aparelhos caros, de alta tecnologia e dificuldade para uso, apresentando resultado preciso com ampla aplicabilidade (MORALES-BLANHIR, 2011).

O TC6 fornece indicadores de reserva funcional pela distância total percorrida (DP), indicadores do estresse sensorial pelos escores de dispneia e fadiga, avalia a resposta cardiovascular através da frequência cardíaca e a integridade das trocas gasosa pela monitorização da saturação periférica de O₂ (SpO₂) (NEDER *et al.* 2011).

Através dele pode-se observar a progressão de perda funcional ou o efeito positivo de intervenções terapêuticas e obter parâmetros preditores de morbidade e mortalidade (DU BOIS *et al.*, 2011).

Assim esse estudo, tem como o intuito apresentar o TC6 para comprovar e afirmar possíveis alterações e comprometimentos nas estruturas mecânicas cardíacas, respiratórias e/ou motoras provocadas pelo COVID-19, relacionando quadros clínicos de pacientes antes e depois da intervenção fisioterapêutica.

2. JUSTIFICATIVA

Podemos evidenciar a necessidade de falar sobre o novo vírus COVID-19 pela forma que impactou toda a população mundial. Estamos vivendo um período histórico, uma pandemia que será

lembrada e estudada geração após geração. Uma doença que proporcionou um abalo na economia afetou o psicológico, estremeceu relações sociais, gerou sequelas físicas, alterações fisiológicas cardiorrespiratórias e motoras. Uma doença que marcou a história com milhares de óbitos. Dessa forma, torna-se de extrema relevância a realização do presente estudo, visto que ainda são poucos os estudos dos efeitos do COVID-19 que utilizam a ferramenta de estudo como o TC6 para comprovar e afirmar possíveis alterações e comprometimentos nas estruturas mecânicas cardíacas, respiratórias e/ou motoras.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos Gerais

Avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica com relação desempenho no TC6 em pacientes pós COVID-19 a nível ambulatorial.

3.2 Objetivos Específicos

Avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica ao longo do TC6 em pacientes pós COVID -19 quanto ao comportamento:

- da saturação de oxigênio;
- sensação de dispnéia;
- cansaço e/ ou dor em membros inferiores;
- tolerância aos esforços físicos.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Participantes

O presente estudo transversal e comparativo, utilizando análise de prontuários no período compreendido de setembro de 2021 a março de 2022. Envolveu prontuários de indivíduos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que apresentaram teste positivo para o COVID-19, com carta de encaminhamento médico para a fisioterapia/reabilitação.

4.2 Critérios de Inclusão

Como critérios de inclusão foram considerados indivíduos com no mínimo 20 dias de alta hospitalar decorrente do diagnóstico clínico de COVID -19, considerando resultado positivo visto por meio dos exames PCR ou de sorologia; ou indivíduos com no mínimo 30 dias após o diagnóstico clínico de COVID-19 resultado positivo visto por meio dos exames PCR ou de sorologia.

Todos os voluntários foram encaminhados pelo médico com solicitação de Fisioterapia à Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), residentes no município

de São Carlos, que apresentaram alterações e sintomas respiratórios decorrente das complicações pela infecção confirmada pela COVID-19, e sintomas incapacitantes e/ou limitantes ao desenvolvimento das atividades de vida diárias e laborais. Também foram incluídos, indivíduos que apresentem déficit motor e/ou neurológico decorrente das complicações pela infecção confirmada pela COVID-19.

4.3 Critérios de Exclusão

Considerou-se como critérios de exclusão a presença de doenças e/ou alterações neurológicas, ortopédicas, reumatológicas, respiratórias, cardiovasculares incapacitantes ou limitantes prévias a infecção pelo COVID-19.

Além disso, pacientes com disfunções na marcha dificultando à deambulação ou que possa limitar a realização de treinos aeróbios prévios a infecção pelo COVID-19. E, indivíduos hipersecretivos prévios a infecção pelo COVID-19 e que apresentaram-se dependentes de suplementação contínua de oxigênio.

4.4 Aspectos Éticos

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNICEP (CAAE: 50544121.9.0000.5380). Os indivíduos foram devidamente esclarecidos e orientados a respeito do objetivo e delineamento do estudo, sendo também informados que sua participação seria voluntária, sem qualquer ônus e que poderiam desistir a qualquer momento, conforme determina a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Após terem concordado em participar, todos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1).

4.5 Procedimento Experimental

Os indivíduos incluídos no presente estudo foram avaliados por meio do TC6 na avaliação e após 10 sessões de intervenção fisioterapêutica. Neste estudo, foram utilizados prontuários com completo preenchimento do TC6.

4.5.1 Teste de Caminhada de Seis Minutos

Através do TC6 pode-se observar a progressão de perda funcional ou o efeito positivo de intervenções terapêuticas e obter parâmetros preditores de morbidade e mortalidade (DUBOIS *et al.*, 2011).

O teste consiste no paciente realizar caminhada, andando o mais rápido que puder sem correr, em um corredor de 30 metros aproximadamente, sendo demarcado com um cone, a pressão arterial foi medida em repouso e no final do TC6, através do Estetoscópio e esfigmomanômetro Premium®. O fisioterapeuta acompanhou a frequência cardíaca (FC) através do Freqüencímetro

Polar[®], SpO₂ através do Oxímetro Nonin[®] e um cronômetro para marcar os seis minutos e recuperação (Anexo 2). Além disso, foi utilizada a escala de Borg (EB), sendo essa padronizada com o intuito de mensurar a sintomatologia durante o teste (Anexo 3).

Durante o teste o paciente tem liberdade para interromper o processo se caso não estiver bem, apresentando dores, dispneia ou desconfortos, o fisioterapeuta também pode suspender ou sugerir pausa / descanso da atividade se observar alterações nos sinais vitais do paciente e outros sintomas como palidez e marcha alternada (HOLLAND *et al*, 2014).

Para fins de análises dos dados foi considerada a SpO₂, FC, EB em repouso, no término do TC6 e no final da recuperação de seis minutos. Além disso, será comparada a distância percorrida (DP) obtida no TC6 com os valores previstos de acordo com NEDER *et al* (1999).

4.5.2 Materiais utilizados

- Oxímetro Nonin[®]
- Frequencímetro Polar[®]
- Estetoscópio e esfigmomanômetro Premium[®]
- Cronômetro Liveup -sports
- Cones para delimitação do circuito

4.6 Intervenção Fisioterapêutica

Após a realização das avaliações iniciais, todos os participantes foram submetidos a um programa de fisioterapia presencial, duas vezes por semana em dias intercalados, com sessões com duração de uma hora, durante cinco semanas, totalizando 10 sessões.

A intervenção fisioterapêutica envolveu manobras de higiene brônquica, se necessário, reeducação respiratória, reexpansão pulmonar, fortalecimento muscular respiratório, alongamentos dos músculos da cervical, membros superiores e inferiores, treinamento físico aeróbio em esteira rolante. Todos recebiam suplementação de oxigênio, se necessário e eram orientados a manter a medicação prescrita pelo médico.

4.7 Análises dos Dados

Foi realizada análise de prontuário, sendo que os dados foram apresentados em mediana (mínimo e máximo) ilustradas por meio de tabelas e figuras. As informações obtidas no TC6 para análise foram distância percorrida no TC6, SpO₂, FC e EB em repouso, no sexto minuto e na recuperação.

O pacote estatístico utilizado foi o *SPSS*, realizou-se a análise de distribuição dos dados através do teste de normalidade de *Shapiro-Wilk*, a partir disso, foi comparado as situações pré e pós

intervenção fisioterapêutica, sendo aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, com nível de significância adotado de $p < 0,05$.

5. RESULTADOS

Foram selecionados um total de 30 prontuários de indivíduos com diagnóstico de pós-COVID-19. Destes, três prontuários estavam incompletos e 17 pacientes realizaram apenas a avaliação (pré intervenção) interrompendo o tratamento fisioterapêutico. Por fim, a amostra final foi composta por 10 prontuários de pacientes pós-COVID-19 (Figura 1).

FIGURA 1 – FLUXOGRAMA DOS PRONTUÁRIOS E TOTAL DA AMOSTRA

Na tabela 1, temos as características da amostra com relação ao sexo, idade, índice de massa corpórea (IMC), sendo três mulheres e sete homens. Pode-se observar que a maioria foi composta por idosos ($n= 5$), meia idade ($n=2$) e adultos jovens ($n= 3$) com mediana de 58,5 anos. Com base no IMC, a maioria foi classificada como obeso ($n=5$), sobrepeso ($n=3$) e com peso normal ($n=2$), com mínimo de $19,85 \text{ Kg/m}^2$ e máximo de $37,55 \text{ Kg/m}^2$ com mediana de $29,59 \text{ Kg/m}^2$.

TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS EM MEDIANA, MÍNIMO E MÁXIMO

Variáveis	Mediana (mínimo – máximo)
Sexo (F / M)	3 F / 7 M
Idade (anos)	58,5 (32 – 80)
Índice de massa corpórea (Kg/m^2)	29,59 (19,85 – 37,55)

F= feminino, M=masculino, Kg/m^2 = quilograma por metro quadrado.

Na tabela 2 temos a mediana, mínimo e máximo para a DP prevista comparadas com as DP obtidas pelos indivíduos pós COVID-19 pré e pós intervenção fisioterapêutica. Pode-se observar

que os valores da DP pré intervenção e mesmo pós-intervenção estavam significativamente inferiores aos valores previstos.

TABELA 2 – MEDIANA (MÍNIMO-MÁXIMO) E ESTATÍSTICA PARA A DP PREVISTA COMPARADA COM OS VALORES OBTIDOS PRÉ E PÓS-INTERVENÇÃO

Distância percorrida (DP)	Mediana (mínimo-máximo)
Prevista (metros)	576,0 (536,3 – 624,9)
Pré-intervenção (metros)	234,0 (88,0 - 396,0) *
Pós-intervenção (metros)	438,5 (210,0 – 456,0) *

* = Teste de Mann-Whitney, $p < 0,05$.

Além disso, este estudo teve um ganho estaticamente significativo da DP no TC6 pós-intervenção fisioterapêutica (Figura 2).

FIGURA 2 – RELAÇÃO ENTRE A DISTÂNCIA PERCORRIDA PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA (TESTE DE MANN-WHITNEY *= P<0,05)

Além da DP foi analisada a SpO₂ sendo que houve um aumento significativo da oxigenação pós-intervenção fisioterapêutica em repouso (pré-teste) e no sexto minuto da recuperação. Além disso, não foi verificado diferença estatisticamente significativa no final do teste (Tabela 3).

TABELA 3 – SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA E ANÁLISE ESTATÍSTICA

Saturação Periférica de Oxigênio (%)	Pré-Intervenção	Pós-intervenção
Repouso	95 (91 - 98)	97 (96 - 99) *
6' caminhada	93 (88 - 927)	94,5 (89 - 93,7)
6' recuperação	95,5 (94 - 98)	98 (95 - 98) *
* = Teste de Mann-Whitney, p < 0,05.		

Outra variável estudada foi a FC pré e pós-intervenção fisioterapêutica, sendo que nove indivíduos não atingiram os valores de FC submáxima, apenas um indivíduo atingiu a FC submáxima.

Quando comparamos a FC pré e pós-intervenção fisioterapêutica não foi constatado diferença estatisticamente significativa em repouso, no final do teste de caminhada de seis minutos e na recuperação (Tabela 4).

TABELA 4 – FREQUÊNCIA CARDÍACA PRÉ E PÓS-INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO REPOUSO, FINAL DO TESTE E RECUPERAÇÃO

Frequência cardíaca (bpm)	Pré-Intervenção	Pós-intervenção
Repouso pré-teste	90 (64 - 110)	82,5 (63 - 98)
6' caminhada	91 (83 - 122)	105 (70 - 122)
6' recuperação	90 (70 - 103)	83 (56 - 97)

Nas tabelas 5 e 6 pode-se verificar que a EB referente à dispneia e dor em membros inferiores que não apresentaram diferenças estatisticamente significativas pré e pós-intervenção.

TABELA 5 – ESCALA DE BORG REFERENTE A DISPNEIA NO PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO

Borg Dispneia	Pré Intervenção	Pós-intervenção
Repouso pré-teste	6 (6 - 8)	6 (6 - 11)
6' caminhada	8,5 (6 - 13)	6 (6 - 13)
6' recuperação	6 (6 - 10)	6 (6 - 8)

TABELA 6 – ESCALA DE BORG REFERENTE A DOR EM MEMBROS INFERIORES NO PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO

Borg Dor MMII	Pré Intervenção	Pós-intervenção
Repouso pré-teste	6 (6 - 8)	6 (6 - 6)
6' caminhada	6 (6 - 11)	6 (6 - 8)
6' recuperação	6 (6 - 8)	6 (6 - 8)

6. DISCUSSÃO

O objeto de estudo deste trabalho foi o TC6, muito referenciado pela literatura e uma da ferramenta muito utilizada na prática fisioterapêutica, onde proporciona uma avaliação da

resposta de um indivíduo ao exercício, propiciando uma análise global dos sistemas respiratório, cardíaco e metabólico (LI *et al*, 2005).

Com relação a sua aplicabilidade deve-se considerar um teste de baixo custo, confiável, não exige instrumental de alta tecnologia (MORALES-BLANHIR *et al*.2011), a reprodutibilidade e facilidade para sua aplicação tornam este interessante na rotina de muitos serviços de fisioterapia.

Segundo os estudos de POULAIN *et al* (2003) o TC6 pode ser utilizado em diversas patologias, sendo importante na avaliação dinâmica e no manejo clínico principalmente em pacientes com doenças cardiopulmonares, avaliando a condição funcional do sistema cardiovascular e/ou respiratório. Através dele pode-se observar a progressão de perda funcional ou o efeito positivo de intervenções terapêuticas e obter parâmetros preditores de morbidade e mortalidade (DU BOIS *et al*. 2011).

Desta forma, este estudo sugere a utilização ambulatorial do TC6 na avaliação em indivíduos pós COVID-19, sendo que foi observado neste estudo um aumento na distância percorrida após intervenção fisioterapêutica, entretanto, mesmo com esse aumento os valores apresentam uma diminuição estatisticamente significativa na distância percorrida na avaliação comparativamente com os valores previstos pela literatura.

Além disso, um dos objetivos deste trabalho foi avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica com relação ao desempenho no TC6 em pacientes pós COVID-19, pode-se observar um aumento significativo na distância percorrida após a realização de um programa de fisioterapia respiratória de 10 sessões com duração de 60 minutos.

Desta forma, este estudo evidencia a melhora significativa na capacidade funcional e melhor tolerância ao exercício em indivíduos pós-COVID -19 submetidos a um programa de fisioterapia, de curta duração, a nível ambulatorial.

Outro benefício observado foi com relação a SpO₂ em repouso (pré-teste) e no sexto minuto da recuperação. Além disso, não foi verificado diferença estatisticamente significativa no final do teste, provavelmente, por conta do aumento da distância percorrida no TC6.

NEDER *et al*. (2011) aponta que o TC6 possibilita verificar a integridade das trocas gasosa pela monitorização da SpO₂, além de fornecer indicadores de reserva funcional pela distância total percorrida, ademais, o teste permite a identificação de indicadores do estresse sensorial pelos escores de dispneia e fadiga e avalia a resposta cardiovascular através da frequência cardíaca.

Neste estudo, quando comparou se a FC pré e pós-intervenção fisioterapêutica não foi constatado diferença estatisticamente significativa em repouso, no final do teste de caminhada e na recuperação. Além disso, no TC6, a FC pré e pós-intervenção, nove indivíduos não atingiram os

valores de FC submáxima, apenas um indivíduo atingiu a FC submáxima, desta forma, pode-se considerar que neste estudo o TC6 foi submáximo.

LINDENBERG (2016) relata que o retorno da frequência cardíaca após o esforço, tanto na frequência cardíaca máxima como submáxima, remete ao prognóstico positivo, relevante, pois aqueles que apresentam recuperação mais lenta da FC no primeiro minuto pós esforço possuem risco de mortalidade aumentado, comparativamente àqueles que apresentam uma rápida recuperação da FC para níveis próximos do basal, neste estudo, não foi observado diferença significativa nesta variável.

Uma outra variável estudada foi a EB referente aos sintomas dispnéia e dor em membros inferiores que não apresentaram diferenças estatisticamente significativas pré e pós-intervenção, provavelmente, pela compensação do aumento da distância percorrida.

Segundo a literatura, podemos relacionar muitas vezes a falta de alterações significativas em resultados devido as limitações dos indivíduos como a idade mais avançada e o maior peso podem reduzir a distância de caminhada (ATS et al., 2002). Como visto na amostra de estudos composta por 10 voluntários, sendo 7 homens e 3 mulheres, onde a maioria consiste em idade mais avançada com IMC revelando obesidade dos participantes.

Uma limitação deste estudo foi a dificuldade em realizar teste e re-teste, de acordo com LACASSE *et al.* (1996), pode ocorrer um aumento de 33% nas distâncias percorridas em caminhadas repetidas, sugerindo uma maior adaptação do paciente em relação aos aspectos práticos do teste, tais como o controle da ansiedade, o reconhecimento dos limites da prova e a adaptação neuromuscular em relação à atividade a ser realizada. Ainda segundo estes autores é necessário estímulo verbal no TC6, sendo que este teste pode indicar uma boa resposta ao tratamento com melhora global da capacidade funcional, além de ser utilizado como parâmetro para progressão da capacidade de exercício.

Portanto, sugere-se a utilização do TC6 na prática clínica fisioterapêutica como um teste de rotina a nível ambulatorial em indivíduos pós COVID-19. Além disso, pode-se observar que após intervenção fisioterapêutica, de curto prazo, houve uma melhora na oxigenação com aumento significativo na distância percorrida, indicando uma melhora na capacidade funcional e maior tolerância ao esforço.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo foi observado a eficácia da intervenção fisioterapêutica, pois foi observado um aumento significativo no desempenho no TC6 pós-intervenção fisioterapêutica em pacientes pós COVID-19, demonstrando um aumento na capacidade funcional tendo um impacto positivo na melhora da oxigenação principalmente em repouso e na recuperação.

Além disso, os demais índices como FC e EB relacionado a sintomatologia dispneia e dores nos membros inferiores/ cansaço não apresentaram diferença estaticamente significativa pós-intervenção.

Sugere-se então a ampla utilização do TC6 na prática clínica fisioterapêutica ambulatorial em indivíduos pós COVID-19, para avaliação da função física e preditor da capacidade funcional.

REFERÊNCIAS

ATS COMMITTEE ON PROFICIENCY STANDARDS FOR CLINICAL PULMONARY FUNCTION LABORATORIES et al. ATS statement: guidelines for the six-minute walktest. **Am J Respir Crit Care Med**, v. 166, p. 111-117, 2002.

BRANDÃO, S.C.S. et al. COVID-19 grave: entenda o papel da imunidade, do endotélio e da coagulação na prática clínica. **Jornal Vascular Brasileiro**, v. 19, p.4-6, 2020.

DUBOIS, R.M. *et al.* Six-minute-walk test in idiopathic pulmonary fibrosis: test validation and minimal clinically important difference. **National Liberu Of Medicine** n.1 , p. 3-4, 2011.

HOLLAND, A.E. *et al.* An official European Respiratory Society/American Thoracic Society technical standard: field walking tests in chronic respiratory disease. **European Respiratory Journal**, v. 44, n. 6, p. 1428-1446, 2014.

JIMÉNEZ-PAVON, D.; CARBONELL-B.; LAVIE A.; CARL J. Physical exercise as therapy to fight against the mental and physical consequences of COVID-19 quarantine: Special focus in older people. **Progress in cardiovascular diseases**, v. 63, n. 3, p. 386, 2020.

LACASSE, Y. *et al.* Meta-analysis of respiratory rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. **The Lancet**, v. 348, n. 9035, p. 1115-1119, 1996.

LI, A. M. *et al.* The six-minute walk test in healthy children: reliability and validity. **European Respiratory Journal**, v. 25, n. 6, p. 1057-1060, 2005.

LINDEMBERG, S. *et al.* Heart rate recovery in the first minute at the six-minute walk test in patients with heart failure. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 102, p. 279-287, 2014.

MORALES-BLANHIR, J.E. *et al.* Teste de caminhada de seis minutos: uma ferramenta valiosa na avaliação do comprometimento pulmonar. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 37, n. 1, p. 110-117, 2011.

NEDER, J. *et al.* Teste da caminhada de seis minutos na doença respiratória crônica: Simples de realizar, nem sempre fácil de interpretar. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 37, n. 1, p. 1-3, 2011.

NOGUEIRA, C. *et al.* Precauções e recomendações para a prática de exercício físico em face do COVID-19: uma revisão integrativa. **SciELO Preprint**, v. 2, p. 4-5, 2020.

OLIVEIRA, W.K. *et al.* Como o Brasil pode deter a COVID-19. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, p. e2020044, 2020.

PANDA, S. K.; COLONNA, M. Innate lymphoid cells in mucosal immunity. **Frontiers in immunology**, v. 10, p. 861, 2019.

POULAIN, M. *et al.* 6-minute walk testing is more sensitive than maximal incremental cycle testing for detecting oxygen desaturation in patients with COPD. **Chest**, v. 123, n. 5, p. 1401-1407, 2003.

RAHMATI-AHMADABAD, S.; HOSSEINI, F. Exercise against SARS-CoV-2 (COVID-19): Does workout intensity matter?(A mini review of some indirect evidence related to obesity). **Obesity medicine**, v. 19, p. 100245, 2020.

SILVA, R.M.V, et al. Fase crônica da COVID-19: desafios do fisioterapeuta diante das disfunções musculoesqueléticas. **Fisioterapia em Movimento**, v. 33, p. 2- 3 , 2020.

THOMAS, P. Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting: clinical practice recommendations. **Journal of Physiotherapy**, v. 66, n. 2, p. 73-82, 2020.

XAVIER, A.R. COVID-19: manifestações clínicas e laboratoriais na infecção pelo novo coronavírus. **J. Bras. Patol. Med. Lab.**, v. 56, p. 1-9, 2020.

ZHU, N. *et al.* China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. **N. Engl. J. Med.**, v. 382, n. 8, p. 727-733, 2020.

ZHOU, F. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. **The Lancet**, v. 395, n. 10229, p. 1054-1062, 2020.

¹Faculdade e Ensino Superior do Piauí (FAESPI).

E-mail: silvaleca2@hotmail.com

²Faculdade de Ensino Superior do Piauí (FAESPI).

E-mail: nbc0109@outlook.com

³Faculdade de Ensino Superior do Piauí (FAESPI).

E-mail: irenecostaestetica19@gmail.com

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022